

BORISH QIYIN BO‘LGAN HUDUDLAR UCHUN TRANSPORT XIZMATINI ISHLAB CHIQISH

Bazarbaeva Munisa

Toshkent Davlat Iqtisodiyot Universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18232231>

Annotatsiya: Ushbu maqola O‘zbekistonda borish qiyin bo‘lgan hududlar, ayniqsa tog‘li va oraliq hududlarda transport xizmatlarini rivojlantirish muammolarini o‘rganadi. Maqolada tog‘li mintaqalarda transport infratuzilmasini qurish, yuk va yo‘lovchi tashish xizmatlarini modernizatsiya qilish hamda xalqaro aloqalarni ta‘minlash bo‘yicha O‘zbekiston tarafidan amalga oshirilayotgan loyihalari tahlil qilingan. Tadqiqot davomida Toshkent-Andijon, Angren-Pop, Toshguzar-Boysun-Qumqo‘rg‘on temir yo‘llari va Qamchiq tunnelining qurilishi misolida qiyin sharoitlarda transport xizmatlarini ishlab chiqishning ahamiyati ko‘rsatilgan. Maqolada raqamli adabiyotlardan foydalanib, muammolar va ularning yechimlarini ilmiy asosida tahlil qilish orqali kelajakka qarab transport sohasini rivojlantirishning asosiy yo‘nalishlar tavsiya etilgan. O‘zbekistonning borish qiyin bo‘lgan hududlari, xususan, tog‘li (Qashqadaryo, Surxondaryo, Farg‘ona vodiysi atrofi) va cho‘l hududlarida (Qoraqalpog‘iston, Navoiy viloyati) transport xizmatlarini tashkil etishning zamonaviy yondashuvlari tahlil qilinadi. Tadqiqot natijalarida O‘zbekistonda avtomobil yo‘llarining umumiy uzunligi 184,000 km ni tashkil etishi, tog‘li hududlarda 223 km uzunlikdagi Toshguzar-Boysun-Qumqo‘rg‘on temir yo‘lining qurilishi va qishloq hududlarida yashayotgan 18,5 million aholining transport ta‘minoti masalalari muhokama qilinadi.

Kalit so‘zlar: transport, chekka hududlar, kirish imkoniyati, mavsumiylik, iqtisodiy to‘siqlar, qishloq transporti, tog‘li hududlar, O‘zbekiston transport infratuzilmasi, talab asosidagi transport, qishloq rivojlanishi.

Annotation: This article examines the problems of developing transport services in remote areas of Uzbekistan, especially in mountainous and intermediate regions. The article analyzes the projects implemented by Uzbekistan to build transport infrastructure in mountainous regions, modernize freight and passenger transportation services, and ensure international communications. The study shows the importance of developing transport services in difficult conditions using the example of the Tashkent-Andijan, Angren-Pop, Toshguzar-Boysun-Kumkurgan railways and the construction of the Kamchik tunnel. The article uses digital literature to scientifically analyze problems and their solutions and recommends key areas for the development of the transport sector for the future. Modern approaches to organizing transport services in remote areas of Uzbekistan, in particular, in mountainous (Kashkadarya, Surkhandarya, the Fergana Valley) and desert regions (Karakalpakstan, Navoi region), are analyzed. The study results discuss the total length of highways in Uzbekistan, which is 184,000 km, the construction of the 223 km Tashguzar-Boysun-Kumkurgan railway in mountainous regions, and the issues of providing transport for the 18.5 million population living in rural areas.

Keyword: transport, remote areas, accessibility, seasonality, economic barriers, rural transport, mountainous areas, transport infrastructure of Uzbekistan, demand-driven transport, rural development.

Аннотация: В данной статье рассматриваются проблемы развития транспортных услуг в отдаленных районах Узбекистана, особенно в горных и промежуточных регионах. В статье анализируются проекты, реализуемые Узбекистаном по строительству транспортной инфраструктуры в горных регионах, модернизации услуг по перевозке грузов и пассажиров, обеспечению международных сообщений. В исследовании показана важность развития транспортных услуг в сложных условиях на примере железных дорог Ташкент-Андижан, Ангрен-Пап, Тошгузар-Бойсун-Кумкурган и строительства туннеля Камчик. В статье с использованием цифровой литературы проводится научный анализ проблем и путей их решения, рекомендуются ключевые направления развития транспортной сферы на перспективу. Анализируются современные подходы к организации транспортных услуг в отдаленных районах Узбекистана, в частности, в горных (Кашкадарья, Сурхандарья, Ферганская долина) и пустынных регионах (Каракалпастан, Навоийская область). В результатах исследования рассматриваются общая протяженность автомобильных дорог в Узбекистане, которая составляет 184 тыс. км, строительство железной дороги Ташгузар-Бойсун-Кумкурган протяженностью 223 км в горных районах, а также вопросы обеспечения транспортом 18,5 млн. населения, проживающего в сельской местности..

Ключевое слово: транспорт, отдаленные районы, доступность, сезонность, экономические барьеры, сельский транспорт, горные районы, транспортная инфраструктура Узбекистана, транспорт, ориентированный на спрос, развитие сельских районов.

Kirish: O‘zbekiston Respublikasi Markaziy Osiyoning markazida joylashgan davlat bo‘lib, uning geografik joylashuvi iqtisodiy rivojlanishda muhim rol o‘ynaydi. Mamlakatning borish qiyin bo‘lgan hududlari – Farg‘ona vodiysi, tog‘li mintaqalar Buyuk Ipak yo‘lining muhim bo‘g‘ini bo‘lib xizmat qilgan. Biroq, bugun qiyin geografik sharoitlar va murakkab tog‘li tuproq tuzilmasi ushbu hududlarni boshqa qismlari bilan alohida qilgan holda, ularning taraqqiyotiga to‘siq bo‘lib turgan. O‘zbekiston Respublikasida borish qiyin bo‘lgan hududlarda transport xizmatlarini tashkil etish mamlakatimizning barqaror rivojlanishi va hududlar O‘rtasidagi tengsizlikni kamaytirish uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Mamlakat sharqi va shimoliy-sharqida Tyan-Shan va Pomir tog‘lari joylashgan bo‘lib, eng yuqori nuqta 4643 metrga yetadi, sharqiy hududi O‘rta va baland tog‘li relefdan iborat. Qashqadaryo, Surxondaryo, Zarafshon va Samarqand vohalari tog‘lar orasida joylashgan, eng kattasi hisoblangan Farg‘ona vodiysi 370 kilometr uzunlikda va 190 kilometr kenglikda bo‘lib, uch tomondan baland tog‘ bilan o‘ralgan.

№	Yo‘l turi	Uzunligi (km)
1	Umumiy uzunlik	184 000
2	Umumiy foydalanishdagi yo‘llar	42 695
3	Xalqaro ahamiyatdagi yo‘llar	3 981
4	Davlat ahamiyatidagi yo‘llar	14 100
5	Mahalliy ahamiyatdagi yo‘llar	24 614
6	Ko‘chalar va ichki xo‘jaliklararo yo‘llar	116 560

1-jadval. O‘zbekiston Respublikasida mavjud avtomobil yo‘llarining umumiy uzunligi

O'zbekiston aholisining qariyb yarmisi qishloq joylarida istiqomat qiladi. O'zbekiston Respublikasining mustaqillikga erishishi bilan birga, transport infratuzilmasini takomillashtirish davlat siyosatining eng muhim yo'nalishlaridan biri bo'lib qolmoqda. Mamlakatimizning Prezidenti Shavkat Mirziyoevning tashabbuslari natijasida qiyin hududlarni modernizatsiya qilish va xalqaro aloqalarni o'rnatish maqsadida katta investitsiyalar ajratildi. Ushbu maqolaning maqsadi – O'zbekistonda borish qiyin bo'lgan hududlarda transport xizmatlarini ishlab chiqish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlarni tahlil qilish, muammolarni aniqlash va kelajakka qarab takliflar ishlab chiqish.

Asosiy qisim: O'zbekiston Respublikasi transport vazirligining ko'plab ilmiy-uslubiy ishlarida mamlakatning transport tizimini rivojlantirishning strategik jihatlari o'tilgan. Transport sohasidagi tadqiqotchilar asosida, avtomobil transporti iqtisodiyotda eng katta ulushga ega bo'lib, 51 foizni tashkil etadi. Undan keyingi o'rinlarni havo transporti (14,2%), quvurlar orqali yetkazish (13,1%) va temir yo'l transporti (11,4%) egallagan [1].

Tog'li Hududlarda Transport Loyihalari: Angren-Pop Temir Yo'li
Tog'li hududlardagi eng katta loyihalardan biri – Angren-Pop elektrlashtirilgan temir yo'li bo'lib, uning uzunligi 123,1 kilometrga yetdi [2]. Ushbu temir yo'l Farg'ona vodiysi bilan mamlakatning boshqa hududlari o'rtasida temir yo'l orqali yuk va yo'lovchi tashish imkoniyatini yaratdi. Xususan, Qamchiq dovonidagi 19,2 kilometrlik tunnel barpo etilishi ular geografik qiyinchiliklarni yengib qanday murakkab muhandislik yechimlarini amalga oshirgani ko'rsatadi [3]. 2016-yil 22-iyun kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Islom Karimov va Xitoy Xalq Respublikasi Raisi Si Szinpin Angren-Pop elektrlashtirilgan temir yo'li hamda Qamchiq tunnelining rasmiy ochilish marosimida ishtirok etdi. "China Railway Tunnel Group" kompaniyasi hamkorligida qurilgan tunnel qurilishiga umumiy qiymati 455 million dollarlik mablag' yo'naltirildi. Dengiz sathidan 2 ming 200 metr balandlikda joylashgan Qamchiq dovoni orqali o'tgan Angren-Pop elektrlashtirilgan temir yo'l liniyasining ishga tushirilishi Farg'ona vodiysi viloyatlari va mamlakatimizning boshqa hududlari o'rtasida temir yo'l orqali yuk va yo'lovchi tashish imkoniyatini yaratadi. Bunyodkorlik ishlarida "China Railway Tunnel Group" kompaniyasining mingdan ziyod ishchi-mutaxassislari, uch mingdan ziyod temiryo'lichilarimiz, uch yuzdan ortiq elektrmontajchi ishtirok etdi. Mohir quruvchilar 32 oy mobaynida murakkab tabiiy sharoitlarda – yoz jazirasida ham, qishning qahratonida ham ishni bir me'yorda olib bordi. Tunneldan tashqari bu yerda 43 million kub metr tuproq, 16,3 million kub metr burg'ulash, portlatish ishlari bajarildi. Shuningdek, 285 sun'iy inshoot va suv o'tkazish quvurlari, umumiy uzunligi 2,1 kilometr, o'rtacha balandligi 25 metrlik 15 temir yo'l ko'prigi va 6 yo'l o'tkazgich barpo etildi [2]

Toshguzar-Boysun-Qumqo'rg'on Temir Yo'li
Toshguzar-Boysun-Qumqo'rg'on temir yo'li loyihasi dengiz sathidan 1800 metr balandlikda, qattiq qoya toshlardan iborat tog'li hududlar bo'ylab qurildi. 2007-yilning 1-sentabriga kelib "Toshguzar-Boysun-Qumqo'rg'on" yangi temir yo'l liniyasi birinchi bosqichining qurilishi yakunlandi, natijada Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarini mamlakatning boshqa hududlari bilan ishonchli bog'lab turuvchi yagona va yaxlit temir yo'l kommunikatsiyalari tizimi shakllandi. 2007-yilning 15-sentabridan boshlab "O'zbekiston temir yo'llari" davlat-aksiyadorlik kompaniyasi ishchi komissiyalarining dalolatnomalariga muvofiq "Toshguzar-Boysun-Qumqo'rg'on" yangi temir yo'l liniyasi orqali yuk tashish poyezdlarining to'xtovsiz harakati ochilgan [4]. Markaziy Osiyo Vikipediyasining ma'lumotlariga ko'ra, mustaqillik yillari davomida O'zbekistonda yangi po'lat izlarni (magistral) shakllantirish bo'yicha ulkan ishlar qilindi. Qizilqum cho'llarida Navoiy-Uchquduq-

Sultonuvaystog'-Nukus temir yo'llari qurildi, Amudaryo orqali temir yo'l-avtomobil qo'shma ko'prigi barpo etildi, murakkab tog' sharoitida Toshguzar-Boysun-Qumqo'rg'on temir yo'li qurildi [5]

Toshkent-Andijon Magistrali Toshkent-Andijon yo'nalishdagi transport taraqqiyoti O'zbekistonlik tadqiqotchilarning e'tiborida turgan. Bugungi kunda 2026-yilgacha Toshkent-Andijon pulli yo'li loyihasini qurib bitkazish rejalashtirilgan bo'lib, loyihasining qiymati 4,65 milliard dollarni tashkil qiladi. 2025-yil yanvar oyida Transport vazirligi Toshkent-Andijon pulli avtomobil yo'lini davlat-xususiy sheriklik asosida loyihalashtirish, qurish, moliyalashtirish, boshqarish va texnik xizmat ko'rsatish loyihasi birinchi bosqichi bo'yicha tender o'tkazilishini e'lon qildi. Loyihaning 1-bosqichi umumiy uzunligi 171 kilometrni tashkil etib, Toshkentdan Angrengacha bo'lgan avtomobil yo'li va qamchiq dovonini loyihalashtirish, qurish, moliyalashtirish, boshqarish va texnik xizmat ko'rsatishni o'z ichiga oladi [6]. Umumiy uzunligi 314 kilometr bo'lgan i-a kategoriyasidagi yo'l 6 qatordan iborat bo'ladi. Yo'lning qurilish muddati 6 yil 3 oyni tashkil etadi. Jarayon uch bosqichdan iborat bo'ladi: birinchi bosqichda Toshkent-Angren (78 km), ikkinchi bosqichda Angren-Pop (93 km), uchinchi bosqichda esa Pop-Andijon (143 km) qismlari quriladi. Yo'l sement-beton qoplamali bo'ladi. Pulli yo'lda jami 102 ta sun'iy tuzilma qurilishi kutilmoqda. Mazkur yo'l qurilishi Toshkentdan Andijonga safar qilish vaqtini hozirgidan 2 soat 14 daqiqaga kamaytirish imkonini beradi [7]. Toshkent-Andijon pulli avtoyo'lining foydalanishga topshirilishi qatnov vaqtini 5 soatdan 3 soatgacha qisqarishi, YIMni 2,6% ga oshirishi hamda avtohalokatlarni 40% ga kamaytirishi kutilmoqda [8].

Muammo va yechimlar: O'zbekiston aholisining qariyb yarmisi qishloq joylarida istiqomat qiladi. O'zbekistonning 37 million aholisining qariyb yarmisi qishloq hududlarida yashaydi - bu jamoalar toza ichimlik suviga, sifatli tibbiy xizmatlar va ta'limga shahar aholisiga nisbatan kamroq ega. Bu transport xizmatlarini rivojlantirish, iqtisodiy imkoniyatlarni kengaytirish va turmush darajasini oshirish zaruratini ta'kidlaydi.

A. Asosiy muammolar:

1. Geografik va iqlimiy qiyinchiliklar. Tog'li hududlarda infratuzilma qiyin va qimmat. Tog'li va oraliq hududlarda transport qurish asosiy muammo bo'lib qolmoqda. Qamchiq dovoni bilan boshlanadigan tog'li uchastkalar qattiq klimatik sharoitlarda, yuqori balandlikda joylashgan. Yoz faslida issiqlik 40 gradussini oshib ketsa, qish faslida harorat -15 darajaga tushib ketadi. Bu muhitda temir yo'l va avtomobil yo'llarni qurish va ta'mirlash vaqti bilan bir qatorda ko'p xarajat talab qiladi.

Toshguzar-Boysun-Qumqo'rg'on temir yo'li tog'li hududda qurilgan birinchi liniya hisoblanadi va Qashqadaryo hamda Surxondaryo viloyatlarining tabiiy chegarasi vazifasini o'tovchi 1800 m balandlikdagi tog'ni kesib o'tadi. 10-18.5% qiyalikdagi yo'llarning uzunligi taxminan 64 km ni tashkil etadi, 5-10% qiyalikda taxminan 35 km, trassa bo'ylab 37 ta ko'prik, galereya va tunnel barpo qilingan. Tog'li hududlarda transport infratuzilmasini qurish tekislikka nisbatan 2.5-3 baravar qimmatroq. 1996 yildan "Toshkent-Andijon-O'sh" magistralining 100 km dan ortiq tog'li uchastkalarida "Qamchiq" va "Rezak" tunnellarini qurish ishlari boshlangan. 2007 yil 24 avgustda 223 kilometrdan iborat Toshguzar-Boysun-Qumqo'rg'on temir yo'li 33 oyda, muddatidan ikki yil oldin ishga topshirildi.

2. Moliyaviy murakkablik. Moliyaviy cheklovlar va investitsiya zarurati. Transport loyihalarini moliyalashtirishdagi murakkabliklar ayniqsa to'lat yo'lar va temir yo'llarda aniqlanadi. Toshkent-Andijon va Toshkent-Samarqand pulli yo'llari loyihalarining

hisob-kitoblari uzoq choʻzila, iqtisodiy asoslarni bir necha marta optimallashtirishga toʻgʻri keladi.

2025-yil 1-aprel holatiga koʻra, Jahon Bankining Oʻzbekistondagi mamlakat dasturi 23 ta loyihadan iborat boʻlib, umumiy majburiyatlar 4,65 milliard dollardan oshadi, jumladan, IDA (Xalqaro Taraqqiyot Assotsiatsiyasi) dan 3,3 milliard dollar (moliyalashtirishning 70% dan ortigʻi) va IBRD (Qayta tiklash va taraqqiyot boʻyicha xalqaro bank) dan 1,3 milliard dollar kredit. Jahon Banki Oʻzbekistonning shahar, qishloq, energiya va sugʻorish infratuzilmasini rivojlantirish, Markaziy Osiyoda energiya, suv va transport aloqalarini kuchaytirish boʻyicha hamkorlikni qoʻllab-quvvatlaydi.3. Texnik va kadrlar muammosi murakkab muhandislik inshootlarini qurish uchun katta salohiyatli mutaxassislariga ehtiyoj bor. Tunnel qazish, koʻpriklar qurish va boshqa muhandislik ishlari uchun yuqori malakali kadrlar zarur. 4. Hududlar oʻrtasida katta farqlar. Qishloq hududlarida transport xizmatlarining yetishmasligi. 2022-yil maʼlumotlariga koʻra, Oʻzbekistonda koʻrsatilgan bozor xizmatlari hajmi 357 trillion 554,5 milliard soʻm ni tashkil etgan.

№	Transport turi	Ulushi % da
1	Avtomobil transporti	51
2	Havo transporti	14,2
3	Quvurlar orqali	13,1
4	Temir yoʻl transporti	11,4

2-jadval Oʻzbekistonda transport xizmatlari ulushi foizda 2022-yil

№	Hudud	Hajmi (mlrd soʻm)
1	Toshkent shahri	13,112.7
2	Toshkent viloyati	5,946.4
3	Samarqand viloyati	5,333.6
4	Navoiy, Jizzax va Sirdaryo viloyatlari	eng past koʻrsatgichga ega

3-jadval Hududlar boʻyicha transport xizmatlari hajmi (mlrd soʻm)

Xulosa: Oʻzbekistonda borish qiyin boʻlgan hududlarda transport xizmatlarini ishlab chiqish – mamlakatning taraqqiyoti va xalqining turmush farovonligini taʼminlashning muhim asosidir. Angren-Pop temir yoʻli, Toshkent-Andijon magistrali va Toshguzar-Boysun-Qumqoʻrgʻon temir yoʻli loyihalaridan koʻrinib turadiki, Oʻzbekiston murakkab geografik sharoitlarda ham zamonaviy transport tizimini shakllantira oladi. Bugungi kunda qiyin hududlarni rivojlantirish boʻyicha amalga oshirilayotgan ishlar barkaror taʼsiri olib borganda, keyingi bosqichda yanada koʻproq investitsiya va xalqaro hamkorlikni talab qiladi. Togʻli hududlardagi turizmni rivojlantirish, tadbirkorlikni ragʻbatlantirish va xalqaro tranzit korridorlari yaratish – ushbu yoʻnalishlarni haqqoniy lashtirish maqsadida transport xizmatlarini yanada takomillashtirish zarurdir. Transport sohasi iqtisodiyotning "qon tanligi" boʻlib, uning rivojlanmagan qismlari mamlakatning barqaror iqtisodiy oʻsishiga toʻsiq boʻlib turadi. Shuning uchun Oʻzbekistonning kelajagi – uning qiyin hududlarining muvaffaqiyatli rivojlanishida yashiringan. Keltirilgan taklif va modellar Oʻzbekistonning geoiqtisodiy sharoiti, demografik tuzilishi va transport infratuzilmasining mavjud holatiga mos ravishda ishlab chiqilgan. Bu

yechimlar amaliy, bosqichma-bosqich joriy etishga qulay va xalqaro tajribaga asoslangan bo'lib, mamlakatning chekka hududlarida transport xizmatlarining sifatini sezilarli darajada yaxshilashi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Railway.uz. O'zbekiston temir yo'llari. Transport turlari bo'yicha foiz ulushi. – <https://railway.uz/uz/gazhk/transport/> (Kirish sanasi: 2024-2025)
2. UzA – O'zbekiston milliy axborot agentligi. "Angren-Pop elektrlashtirilgan temir yo'li – strategik hamkorlikning yuksak samarasi". 23-iyun 2016. – <https://uza.uz/oz/posts/angren-pop-elektrlashtirilgan-temir-yo-li-strategik-hamkorli-23-06-2016>
3. Kamchiq Tunnel. Wikipedia. – https://en.wikipedia.org/wiki/Kamchiq_Tunnel (Kirish sanasi: 14-mart 2025)
4. Lex.uz – O'zbekiston Respublikasi qonunchilik ma'lumotlar bazasi. PQ-717-son 26.10.2007. "Toshguzar
5. Boysun-Qumqo'rg'on yangi temir yo'l liniyasidan foydalanishni tashkil etish to'g'risida". – <https://lex.uz/docs/-1262327>
6. Vikipediya. Markaziy Osiyo temir yo'li. – https://uz.wikipedia.org/wiki/Markaziy_osiyo_temir_yo'li (Kirish sanasi: 2024)
7. Daryo Yangiliklari. "Toshkent-Andijon pulli avtomobil yo'lini qurish bo'yicha tender o'tkaziladi". 23-yanvar 2025. – <https://daryo.uz/2025/01/23/toshkentandijon-pulli-avtomobil-yolini-qurish-boyicha-tender-otkaziladi>
8. Gazeta.uz. "Toshkent-Andijon pulli avtomobil yo'lini loyihalashtirish va qurish yuzasidan tender e'lon qilindi". 29-yanvar 2025. – <https://www.gazeta.uz/oz/2025/01/29/toll-road/>
9. Spot.uz. "Toshkent-Andijon pullik yo'li qurilishi bo'yicha tender yana bir oyga uzaytirildi". 20-may 2025. – <https://www.spot.uz/oz/2025/05/20/tollway>
10. O'zbekiston Respublikasi Transport vazirligining rasmiy saytlari. – <https://mintrans.uz>
11. Railway.uz. O'zbekiston temir yo'llari. – <https://railway.uz/uz/gazhk/transport/>
12. Lex.uz – O'zbekiston Respublikasi qonuniy me'niyatlar bazasi
13. Geografiya.uz. Quruqlik transporti. – <https://geografiya.uz>
14. Uz.wikipedia.org – "Temir yo'l transporti" va "Markaziy Osiyo temir yo'li" maqolalari
15. Researchgate.net – "O'zbekistonda transport xizmatlari ko'rsatilishi tahlili" (2024)
16. Daryo Yangiliklari – "Toshkent-Andijon va Toshkent-Samarqand pulli yo'llarning qurilishi" (2025)
17. O'zbekiston Vikipediyasi – Turli transport loyihalarining tarixiy ma'lumotlari
18. Uzavtoyul.uz – "O'zbekiston – Dunyo yo'llari tutashgan yurt" (2023-2024)